

Patrimônio às cegas: REAFIRMANDO O PAPEL DO CENTRO DE ARTES - URCA PARA A ARQUITETURA MODERNISTA CARIRIENSE

Hidden patrimony: REAFFIRMING THE ROLE OF THE ARTS CENTER CAMPUS - URCA FOR THE MODERNIST ARCHITECTURE OF CARIRI

Patrimônio a ciegas: REAFIRMANDO EL PAPEL DEL CENTRO DE ARTES - URCA PARA LA ARQUITECTURA MODERNISTA DEL CARIRI

PINHEIRO, Isabel de Lima

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Paraíso do Ceará - UniFAP
isabelima.pin@gmail.com

GOMES, Maria Letícia de Almeida Ramos

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Paraíso do Ceará - UniFAP
mleticiagomess@gmail.com

ALVES, Myllena Bezerra

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Paraíso do Ceará - UniFAP
myllenaalvesalvess@gmail.com

COUTINHO, Carolina Mapurunga Bezerra

Mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pernambuco- UFPE
carolina.mapurunga@fapce.edu.br

RESUMO

Inaugurada em 1973 e inicialmente projetada para abrigar uma unidade Sesi (Serviço Social da Indústria), a edificação que hoje abriga o Centro de Artes - URCA é um marco da Arquitetura Moderna no Crato. Até ocorrer a mudança de uso, a edificação passou cerca de 10 anos abandonada, o processo de transição foi dificultado pela demora da transferência do Sesi ao Centro de Artes, levando à ocupação espontânea por parte dos discentes, sem acompanhamento profissional, trazendo prejuízo ao estado de conservação do edifício e não contemplando requisitos básicos para abrigar os cursos ofertados pelo campus. Apesar do tempo desde sua ocupação em 2018 e da grande relevância da edificação, ela ainda se encontra sucateada, precisando de manutenção e intervenções. Portanto, esta pesquisa busca reconhecer o valor cultural e arquitetônico da edificação, analisar seu estado de conservação e o potencial que o espaço possui para a população e para a arte local.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Patrimônio. Abandono.

ABSTRACT

Inaugurated in 1973 and initially designed to house a Sesi (Industry Social Service) unit, the building that now houses the Arts Center - URCA is a landmark of Modern Architecture in Crato, Ceará, Brazil. Until the change of use, the building spent about 10 years abandoned, the transition process was hindered by the delay in vacating Sesi, and only occurred after the occupation by students and teachers, without professional monitoring, what brought countless losses to the state of conservation of the building and made the campus not contemplate basic requirements to house the courses offered. Despite the time since its occupation in 2018 and the importance of the building, it is still scrapped, with the necessity of maintenance and investments. Therefore, this research seeks to recognize the cultural and architectural value of the building, analyze its state of conservation and the potential that it has for the population and local art.

Keywords: Modernism. Patrimony. Arts.

RESUMEN

Inaugurado en 1973 para albergar una unidad del Sesi (Servicio Social de la Industria), el actual Centro de las Artes - URCA es un hito de la Arquitectura Moderna en Crato, Ceará, Brasil. Antes del cambio de uso, la edificación estuvo cerca de 10 años abandonada, el proceso de transición se vio dificultado por demoras en la desocupación del Sesi y solo se dio a partir de la ocupación por parte de estudiantes y docentes, sin vigilancia profesional, lo que trajo innumerables pérdidas al estado de conservación del edificio e hizo que el campus no cumpliera con los requisitos básicos para albergar los cursos ofrecidos. A pesar del tiempo transcurrido desde su ocupación en 2018 y la importancia del edificio, el aún requiere mantenimiento e inversiones. Por tanto, esta investigación busca reconocer el valor cultural y arquitectónico del edificio, analizar su conservación y el potencial que tiene para el arte local.

Palabras clave: Modernismo. Patrimonio. Artes.

PATRIMÔNIO ÀS CEGAS: REAFIRMANDO O PAPEL DO CAMPUS DO CENTRO DE ARTES - URCA PARA A ARQUITETURA MODERNISTA CARIRIENSE

Introdução

O Centro de Artes Reitora Maria Violeta Arraes - Universidade Regional do Cariri (referenciado ao longo do texto como Centro de Artes - URCA) demonstra importância para o local onde se insere tanto pelo valor da instituição como pela arquitetura do conjunto. Exemplar do acervo da Arquitetura Moderna da cidade do Crato, Ceará - Brasil, o prédio que hoje abriga o Centro de Artes - URCA, foi construído ainda em 1973 como sede do SESI - Crato. No entanto, pela falta de manutenção, foi se degradando ao longo do tempo, esmaecendo diante da memória coletiva da população. A partir do momento em que o espaço foi reaberto, agora como local de amparo para a arte local, retornou também seu potencial contributivo de forma positiva para a população. A edificação detém potencial como patrimônio local. Por isso a importância de justificar sua relevância perante a história do Crato e à comunidade assim como sua qualidade arquitetônica de origem modernista.

A obra está situada no sul do estado, fazendo parte da Região Metropolitana do Cariri, a 542 km da capital, Fortaleza. Com uma população estimada de 121.428 habitantes para 2021, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Crato desenvolveu-se ao longo do tempo voltado para a cultura da tradição (OLIVEIRA; ABREU, 2010). A figura do Padre Cícero (1844 - 1934), considerado um verdadeiro Santo para os moradores da região, que atrai pessoas de vários estados vizinhos durante as "romarias", possui influência direta nesse desenvolvimento, em especial, no econômico.

O período de apogeu da cidade aconteceu durante as décadas entre 1950 e 1970, com o movimento Art Déco representando essa modernidade (SILVA, 2014). É um estilo bastante presente em obras públicas importantes, assim como clubes frequentados pela elite, resultado do investimento urbanístico e arquitetônico durante o governo Alexandre Arraes de Alencar (1938 - 1943), que trouxe o estilo para a região. Em paralelo à cultura do algodão e da maniçoba, o processo de desenvolvimento industrial é iniciado em 1962 com a implementação do plano Asimow (ROCHA, 1988 apud. RIBEIRO, 2022), impulsionando o desenvolvimento da região caririense.

No cenário arquitetônico, o modernismo começa a exercer influência na capital Fortaleza na década de 1950, no momento em que os arquitetos recém-formados em Recife, São Paulo e Rio de Janeiro retornavam às suas cidades de origem, disseminando o que haviam aprendido nas Universidades (PAIVA; DIÓGENES, 2017). Porém, só em 1964 a Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará foi criada, ampliando o raio de influência dessa corrente dentro do estado.

Após a década de 1970, as questões políticas envoltas nas brigas do poder oligárquico, a falência da exportação da cultura de algodão assim como o encerramento da Estação Ferroviária (1975) representaram diminuição de recursos e o enfraquecimento do comércio local, impactando na arquitetura. Ainda assim, o Movimento Moderno deixou várias obras, ainda em processo de pesquisa. Um deles é o Centro de Artes - URCA, construído condizente com as características estilísticas da época e com as referências modernistas da arquiteta responsável, Tânia Horta. A edificação em questão possui ligação direta com o desenvolvimento industrial do Cariri uma vez que foi sede do SESI - Crato. Por isso, além de identificar e documentar essa edificação, é válido defender o ponto de vista como patrimônio e justificar seu potencial de continuar integrado à cidade e servindo à população agora com seu uso atual.

Metodologia

A metodologia utilizada para este trabalho teve base em pesquisas documentais das áreas das Artes e da Arquitetura Moderna, levantamento do local, contato com alunos e entrevistas à gestão e servidor da instituição e, por fim, com a arquiteta do projeto original, Tânia Horta.

As pesquisas acerca da Arquitetura Moderna brasileira, história da unidade SESI - Crato e implantação do Centro de Artes auxiliaram no processo de compreensão do assunto. As demais contribuições vieram da comparação das plantas com o levantamento de imagens durante visitas *in loco*, assim como do contato direto com servidores do Centro de Artes e com a arquiteta Tânia Horta.

Referências ao modernismo

Durante as décadas de 1940 e 1950, há o desenvolvimento do que posteriormente seria conhecido como Escola Carioca, uma arquitetura modernista que tem como um de seus principais diferenciais a adaptação do projeto às características regionais brasileiras. Apesar do nome remeter ao Rio de Janeiro, esse é apenas o local no qual os princípios da escola surgiram, visto que esse tipo de arquitetura está presente por todo o país.

A expansão dessa corrente arquitetônica se deu tanto pela atuação de arquitetos cariocas em outros locais do país quanto pelo fato de que naquela época, ainda não existiam tantas faculdades de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Por isso, era necessário que os profissionais obtivessem sua formação em outras cidades para depois retornar a seus locais de origem (SIQUEIRA, 2018).

Como afirma Peixoto (2002), dentre as principais características da Escola Carioca estão a preocupação com a utilização da própria arquitetura para solucionar problemas relacionados ao conforto térmico da edificação e o cuidado em atribuir um “caráter brasileiro” à obra:

Além da questão pragmática do conforto, existe uma forte preocupação com a questão da nacionalidade na arquitetura e no discurso teórico de Lúcio Costa. O estudo da arquitetura colonial e imperial do Brasil lhe revela um rico repertório de formas e estratégias de trato com o clima quente e úmido da maior parte do país que, além de responder a sua função primária de sistema de proteção do

edifício, caracterizam essa arquitetura como brasileira, identificam uma arquitetura própria. (PEIXOTO, 2002. p.124)

O Park Hotel de Nova Friburgo (Lúcio Costa, 1945) é uma das obras que se encaixa nesse contexto. Realizando um paralelo com a sede do Centro de Artes - URCA é possível justificar a posição desta como uma obra modernista. A estrutura independente em ambos permite planta livre com característica mais funcional. O térreo em pilotis foi levado ao projeto de Tânia Horta na unidade projetada para uso escolar (Bloco II), assim como as janelas em venezianas e a sacada em balanço com beiral alongado transformada em corredor-varanda, responsável pela circulação enquanto protege a parede das salas, são características dessa corrente encontradas no prédio em questão.

“Os elementos essenciais tomados de empréstimo à tradição luso-brasileira são quatro: telhados de telha canal com grandes beirais; venezianas e muxarabis; varandas e galerias de circulação externa (corredor -varanda); revestimentos de azulejos”. (BRUAND, 2016, p.148)

Figura 1: Comparativo entre o Park Hotel Lúcio Costa e a fachada do bloco II do Centro de Artes - URCA

Fonte: ITAÚ CULTURAL e acervo Pessoal, 2023

Outro ponto de convergência com essa corrente arquitetônica é a preocupação com o conforto térmico. A ventilação cruzada foi um ponto primordial no projeto de Tânia Horta. Ele partiu da ideia de proporcionar ao máximo possível a ventilação natural, visto que a região apresenta clima quente e seco. Para amenizar a incidência solar, além dos beirais alongados, os blocos retangulares foram implantados no terreno de forma a posicionar os lados com maiores dimensões no sentido norte-sul.

Os detalhes projetuais também foram pensados visando ao conforto ambiental. O desenho predominante das portas e janelas possui venezianas, com as janelas apresentando um sistema de abertura pivotante no eixo vertical. Esse sistema permite que mesmo quando abertas, as janelas não obstruam a passagem nos corredores-varanda. Além disso, é otimizado o problema em comparação com uma janela de correr. O fato de tanto as portas quanto janelas terem sido projetadas como venezianas possibilita que mesmo quando fechadas seja possível a entrada de luz e do fluxo de ar.

Outra solução já consolidada no modernismo brasileiro e utilizada em edifícios como o que comporta o Ministério da Educação e Saúde (1935) é a planta livre. O prédio do Centro de Artes - URCA possui estrutura independente, com a vedação feita apenas em divisórias de madeira,

passíveis de serem realocadas a fim de modificar o layout da planta. Isso permite um melhor aproveitamento do espaço.

Por sua vez, o Bloco I, diferente dos demais, traz menções brutalistas referentes ao repertório da arquiteta. Ele comporta o auditório e possui formato prismático, apresentando empenas cegas. O projeto contém o uso do concreto aparente, um jogo de esquadrias assimétrico, não executado, e um frontão também de concreto vedado por um painel de vidro com caixilhos que disfarçam as portas. O acesso é feito por meio de uma escada independente externa, com mínima interferência no formato geometrizado da caixa de concreto. Internamente, o cuidado estético é primoroso. O piso é revestido de tacos e o teto apresenta ripas envernizadas em um ritmo bem elaborado, criando ondulações que contribuem não só na estética, mas no tratamento acústico, elaborado pelo arquiteto Roberto Thompson Motta (RIBEIRO, 2022).

Figura 2: Montagem a partir de documentos e fotos indicando características modernistas do projeto

Fonte: Autoras, 2023.

O projeto

O conjunto de 5 blocos feito para o SESI - Crato, hoje sede do Centro de Artes - URCA, é uma obra que merece destaque dentro do cenário da Arquitetura Moderna Caririense. O projeto recebeu reconhecimento público, marcado pela publicação na revista *Arquitetura do Brasil* em 1979 e a concessão de uma medalha de mérito à arquiteta (RIBEIRO, 2022) ainda no início de sua carreira. As referências modernistas que a arquiteta acumulou em sua formação na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no início da década de 1970, unidas a uma percepção acurada sobre a

região, deu luz a um projeto de qualidade estética e muito bem adaptado às condicionantes climáticas locais.

Figura 3: Representação da setorização original

Fonte: Modificado pela autora, 2023.

A edificação situa-se em um terreno acidentado de aproximadamente 12.331 m², com localização estratégica, além de ter acesso para duas avenidas de grande importância para a cidade (Avenida Padre Cícero e a Avenida Perimetral São Francisco), está próximo de vias axiais que levam a outros assentamentos afastados, como o Bairro Mirandão. Além disso, possui acesso facilitado pela proximidade de equipamentos públicos, dentre eles a rodoviária e a parada do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos).

A planta geral foi separada em quatro níveis e setorizada em cinco blocos: saúde, lazer, serviços, administração e auditório. Além disso, conta com duas quadras poliesportivas e uma piscina semi-olímpica, que foi localizada na parte do terreno que possui a maior diferença de nível. No que diz respeito ao agenciamento, a maior parte do terreno permaneceu com o solo em seu estado natural, que recebeu um projeto paisagístico. Foram pavimentadas apenas as passarelas que ligam um bloco a outro.

Os blocos I, II e III, bem como o estacionamento, ficam no nível superior, +100.00. O bloco IV, a piscina e a casa de máquinas são acessados através de uma escada coberta e ficam no nível +98.00. Nesse nível ficava também um playground, que não existe mais, uma cantina e uma cozinha-escola, que atualmente estão desativadas e deram lugar ao Restaurante Universitário. Tais equipamentos serviam como uma área de decompressão que separava as áreas de esporte do restante. Por fim, na porção inferior do terreno ficam localizadas as quadras aberta, fechada e o bloco V, que possui um pequeno estacionamento, um bloco destinado a serviço e o apoio às quadras poliesportivas. A quadra aberta está inutilizada, a fechada está interdita por risco de desabamento, e o bloco V, apesar do seu estado de degradação, é onde hoje funcionam os ateliês.

A planta, racional e bem organizada, possui modulação de 2,5m por 3. O acesso às salas se dá pelo exterior, no caso do Bloco II que possui pavimento superior, ele acontece por meio do corredor-varanda. Na volumetria, encontra-se ritmo e simetria tanto no Auditório quanto no restante dos blocos, estes com estrutura e fachadas semelhantes. A cobertura ainda possui telhas antigas, do tipo calhetão, e é também um elemento estilístico, com grandes beirais e formato borboleta, mais um atributo modernista.

Figura 4: Fachada do bloco I (auditório)

Fonte: Acervo Pessoal

Situação Atual

A chegada de arquitetos e urbanistas na região do Cariri ainda é recente. Apenas com a criação das faculdades de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário de Juazeiro do Norte (UNIJUAZEIRO) e no Centro Universitário Paraíso (UniFAP-CE), a partir de 2013, esses profissionais concentram-se em maior expressividade na região. Com o aumento do número de arquitetos e pesquisadores da área, as investigações acerca do patrimônio arquitetônico local se intensificam e o conhecimento sobre o assunto se amplia gradualmente.

No entanto, enquanto esse processo leva seu tempo para acontecer, a expansão e necessidade de progresso da região tem acontecido de forma rápida, ocasionando uma urbanização inadequada, demolições e reformas mal elaboradas (CASARÃO, 2018). O Centro de Artes - URCA se encaixa nesse quadro. A falta do reconhecimento da importância do complexo arquitetônico para a arquitetura local foi o principal pretexto para o descaso com o espaço, que resultou na falta de manutenção e, conseqüentemente, sua deterioração, trazendo impactos negativos tanto para a conservação da obra e patrimônio quanto para os alunos e funcionários que convivem no espaço diariamente.

Em 2010, o SESI - Crato foi desativado, deixando o prédio em situação de abandono por um período aproximado de dez anos. Em 2017, o Governo Estadual do Ceará, na gestão do atual

Ministro da Educação, Camilo Santana, arrematou o terreno em um leilão e fez a doação para a URCA, dando um endereço definitivo para o Centro de Artes (RODRIGUES, 2017). A transferência não ocorreu de imediato. Somente em abril de 2018, o Centro de Artes - URCA conseguiu finalmente ocupar o lugar vago e ter um espaço fixo, uma vez que vinha sendo transferido diversas vezes sem um espaço apropriado para as necessidades dos cursos ofertados: Artes Visuais e Teatro.

Devido à idade do projeto, o programa de necessidades em alguns dos espaços em que são desenvolvidas atividades do Centro de Artes se mostra ineficiente, sendo necessárias algumas adaptações nas salas de aula devido à evolução das tecnologias usadas no dia a dia pelos alunos e professores. Em relação à arquitetura, a estrutura está em bom estado, exceto a quadra coberta e a piscina, ambas interditadas. Ainda assim, a inutilização do espaço durante o período de abandono comprometeu a edificação em vários aspectos. Exemplos disso são o estado de conservação das esquadrias e os danos no sistema hidrossanitário.

Figura 5: Entulhos na quadra coberta, pisos danificados e piscina quebrada em desuso

Fonte: Acervo Pessoal

Além disso, nas entrevistas realizadas com os alunos durante as visitas ao local, as reclamações acerca dos espaços educacionais foram recorrentes, sobretudo em relação ao conforto ambiental. As esquadrias em mal estado atrapalham a premissa do projeto original, agravando o problema já que este é um dos pontos primordiais.

Enquanto o patrimônio segue degradado, é deixada de lado a oportunidade de contribuição do equipamento para a cultura local, tanto no sentido da arquitetura como das artes cênicas e visuais. O prédio, depredado, não recebe a visibilidade e a importância que carrega e seu papel de representar a história do local em que se insere vai perdendo seu peso. Do mesmo modo, a instituição e a população perdem a oportunidade de integração e troca mútua, na qual a primeira recebe público e a segunda conhece mais sobre a arte contemporânea local. Essa relação pode ser benéfica do ponto de vista da valorização da cultura local, atraindo futuros artistas e elevando em quantidade e qualidade sua produção.

Reforma

Há muito tempo alunos e professores aguardam por uma reforma. Há um processo de licitação em aguardo para a realização de um projeto, cujo acesso está limitado apenas à reitoria, não tendo

sido divulgado o nome dos arquitetos responsáveis pelo projeto. Durante uma conversa com o Professor Dr. Jerônimo Vieira de Lima Silva, então diretor do Centro de Artes - URCA, foram obtidas algumas informações sobre o projeto, dentre elas, que o escritório responsável tem a intenção de preservar o traço e as características arquitetônicas da edificação.

A participação dos representantes do Centro de Artes no projeto foi de elaborar um plano de necessidades parcial, feito pelo setor administrativo em conjunto com os professores. Dentre as demandas levantadas estão a adequação do Auditório (Bloco I) para a função de Teatro e, de modo geral, uma setorização mais eficiente, envolvendo espaços adequados para a Biblioteca, Acervo e Laboratórios de Artes Cênicas. Tais laboratórios ainda não existem, uma vez que a ocupação do complexo arquitetônico ocorreu de forma espontânea, sem acompanhamento profissional. Outra demanda para a reforma é uma galeria. Atualmente, as exposições feitas durante eventos não são realizadas em um local adaptado e a produção dos alunos é exposta em locais improvisados: são utilizadas as salas de aula e a área dos pilotis no Bloco II, por exemplo.

Na proposta de reforma, a quadra poliesportiva coberta dará espaço aos ateliês, enquanto a piscina deve ser mantida e utilizada pelo curso de Educação Física da URCA - *campus* Pimenta. Enquanto isso, o Bloco V, projetado inicialmente como bloco de serviço, será revertido como apoio para o curso, com a instalação de armários e vestiários. A biblioteca ocupará o espaço dos pilotis e serão abertos espaços para uso público voltados para a rua. O intuito é anexar ao Centro de Artes o terreno adjacente, que era dedicado ao CVTEC (Centro Vocacional Técnico). Nesse espaço propõe-se a criação de espaços de convivência, incluindo um anfiteatro e uma pista de skate. Caso a reforma saia do papel, o Centro de Artes - URCA tornar-se-á um complexo cultural. Porém, não há garantias de que o patrimônio seja respeitado, já que não há divulgação suficiente para o acompanhamento público desse processo.

Considerações finais

A sede do Centro de Artes demonstra influência no processo de desenvolvimento da região, por isso sua importância como patrimônio e exemplar modernista. É necessário ao mesmo tempo protegê-lo e manter sua função de servir à comunidade, dando sequência ao seu propósito inicial quando foi construído para abrigar o SESI - Crato. O projeto, por sua característica racional e seu nível de adaptabilidade, permite a mudança de uso. Ainda assim, é necessária uma reforma, em especial por ser uma instituição de ensino destinada às Artes Visuais e Artes Cênicas, cada curso com suas particularidades técnicas. Assim, uma intervenção nesse *campus* seria uma oportunidade interessante para a criação de um espaço de expressividade cultural, com exposições, galerias, aulas abertas e apresentações, que já ocorrem, mas que poderiam ser realizadas de forma mais apropriada e para um público maior. Isso representaria a devolução da arquitetura e da história do patrimônio moderno à cidade, estreitando também os laços da edificação e da arte com a população.

REFERÊNCIAS

SANDRADE, M.; LEÃO, M. T.; RODRIGUES P. A. **Tramas históricas das arquiteturas modernas no nordeste brasileiro: indícios quantitativos**. In: ZEIN, Ruth Verde (org.). Revisões historiográficas: arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Rio Books, 2021. p. 112-134

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquitetura após 1950.**São Paulo: Perspectiva,2015.

Estudantes e professores da Urca ocupam prédio do Sesi, no Crato - 25/04/2018. CETV 2ª Edição. Disponível em: CETV 2ª Edição | Estudantes e professores da Urca ocupam prédio do Sesi, no Crato | Globoplay 25 abr 2018. Acesso em: 10 mai. 2023

HOLANDA, A. de. **Roteiro para construir no Nordeste: Arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados.** Recife: Mestrado de Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco, 1976.

NOGUEIRA, Anastácio Braga. **Arquitetura Moderna Bancária Pelo Nordeste (1968- 1986).** Fortaleza: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará, 2018.

PEIXOTO, Marta Silveira. **Sistemas de proteção de fachada na escola carioca de 1935 a 1955.** Arqtexto, Porto Alegre, v. 2, p. 122-137, 2002.

RIBEIRO, Hévila R. C.; COUTINHO, Carolina M. B. **Patrimônio Arquitetônico no Sertão Cearense: Identificação e análise de edificações com filiações modernistas na cidade de Juazeiro do Padre Cícero História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil.** In:13º DOCOMOMO BRASIL, 2019, Salvador. 13º DOCOMOMO BRASIL.

RIBEIRO, HÉVILA R. C. **O Sertão Também É Moderno: O Edifício Do Sesi Em Crato – Ceará, Brasil.** In: DOCOMOMO - NE, 9º.,2022, São Luís

ROCHA, E. E. **Industrialização no interior do Ceará: experiências em ambientes planejados.** 134 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Economia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1988.

RODRIGUES, Antônio. **Centro de Artes da URCA passa a ocupar antigo prédio do Sesi a partir desta semana.** Diário do Nordeste. Disponível em: Centro de Artes da URCA passa a ocupar antigo prédio do Sesi a partir desta semana | Diário Cariri - Diário do Nordeste (diariodonordeste.com.br) 21 de nov de 2017

SECITECE. **Prédio do Sesi adquirido pelo Governo do Estado será novo campus URCA.** 2017. Disponível em:<https://www.sct.ce.gov.br/2017/11/06/predio-do-sesi-adquirido-pelo-governo-do-estado-sera-novocampusurca/>. Acesso em: 10 mai. 2023.

Sem compra oficializada, alunos e professores do Centro de Artes ocupam prédio do Sesi para retomar atividades. Gazeta do Cariri. Disponível em: Sem compra oficializada, estudantes e professores do Centro de Artes ocupam prédio do Sesi para retomar atividades (gazetadocariri.com). Acesso em: 10 de mai. 2023

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI). Departamento Nacional. **O Sesi, o trabalhador e a indústria: um resgate histórico / Sesi/DN.** – Brasília: Sesi/DN, 2008.

SIQUEIRA, Cristiane de Araújo Alves. **Neudson Braga e o Modernismo Arquitetônico em Fortaleza.** 2018. 342 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza.

SILVA, Rebecca Isabelle Herculano. **A modernidade e seus impactos no patrimônio cultural edificado e na vida social do Crato - CE: A Praça Siqueira Campos.** 2014. 138 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável (PRODER), da Universidade Federal do Ceará – campus Cariri.

Verbetes Revolta da Chibata, Guerra do Contestado, Sedição de Juazeiro. Alzira Alves de Abreu (coord.). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro da Primeira República (1889-1930). Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br>

ZEIN, Ruth Verde. **A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973.** Porto Alegre: Doutorado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005.